

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi di laurea in Sicurezza Informatica

**Progettazione e realizzazione di un sistema per
l'estrazione di equivocal behaviour dai sistemi
software**

Relatore:

Prof. Corrado Aaron Visaggio

Correlatore:

Prof. Andrea di Sorbo

Ing. Gregorio Dalia

Candidato:

Renato Mignone

Matr.:

863003132

Indice

1	Introduzione	3
2	Equivocal Behaviours	6
2.1	Definizione	6
2.2	Distribuzione	9
3	Sandbox	11
3.1	Definizione e tecniche	11
3.2	Lista Delle Sandbox Analizzate	11
3.2.1	Falcon sandbox	11
3.2.2	Virus Total	13
3.2.3	ANY.RUN	15
3.2.4	Joe Sandbox	17
3.2.5	Cuckoo Sandbox	17
4	Caso di studio	18
4.1	Design e obiettivi	18
4.2	Dataset	20
4.3	Tool	21
5	Risultati	24
5.1	Analisi risultati	25
6	Conclusioni	31
6.1	Sviluppi Futuri	31

1 Introduzione

La sempre più diffusa disponibilità di diversi componenti software, come librerie, COTS (Commercial Off-The-Shelf) e software open-source, favorisce l'integrazione di numerosi elementi di terze parti in un prodotto software. Tuttavia, questo approccio allo sviluppo presenta molteplici rischi, in quanto i **"Threat actors"** possono sfruttare le vulnerabilità presenti nella catena di approvvigionamento, compromettendo la sicurezza del sistema. Dato che le catene di approvvigionamento affrontano molteplici rischi, c'è un crescente enfasi nel rafforzare la loro sicurezza. [2]

Le vulnerabilità introdotte dai componenti utilizzati all'interno di un prodotto software rappresentano uno dei principali problemi generati dalla sicurezza della catena di approvvigionamento [3]. Secondo il rapporto **ENISA** "Good Practices for Supply Chain Cybersecurity" [4], pubblicato nel giugno 2023, una grande percentuale delle organizzazioni esaminate ha subito un incidente informatico dovuto da una vulnerabilità introdotta dalla catena stessa. Gli attacchi alla catena di approvvigionamento sono aumentati significativamente, passando dall'1% nel 2020 a un sorprendente 17% degli attacchi nel 2021, rendendoli il secondo vettore di infezione più comune nei sistemi informatici [5]. Il rapporto rivela anche che nel 66% degli attacchi alla catena di approvvigionamento esaminati, i fornitori erano o ignari della loro compromissione o non erano trasparenti riguardo l'incidente. Il 62% degli attacchi rivolti ai clienti è stato perpetrato tramite i fornitori, erodendo la fiducia riposta in essi.

Negli ultimi due anni, la sicurezza della catena di approvvigionamento è diventata un argomento di estrema attualità [6], su cui l'attenzione di agenzie governative, industria e ricerca a livello globale si è concentrata. La necessità di verificare l'affidabilità del software di terze parti nella catena di approvvigionamento è stata accelerata anche dagli attacchi recenti che hanno preso di mira la catena di approvvigionamento informatica [7]. Esempi degni di nota sono l'attacco informatico al Colonial Pipeline e la vulnerabilità **Log4J**, considerata tra le minacce informatiche più gravi finora viste [8], o il cyberattacco **SolarWinds**, scoperto nel dicembre 2020, che è stato uno degli attacchi più sofisticati e dannosi della storia recente. Gli hacker, presumibilmente supportati da uno Stato-nazione, hanno compromesso la catena di fornitura del software Orion di SolarWinds, inserendo un codice maligno in un aggiornamento del software. Questo ha permesso agli aggressori di accedere alle reti di numerose agenzie governative e grandi aziende private, esponendo dati sensibili e mettendo a rischio la sicurezza nazionale e la stabilità economica. [9]

Nel 2008, Meunier ha sottolineato la trasparenza del software come cruciale per una corretta gestione del rischio [11], definendola come la divulgazione di tutte le funzioni del software agli utenti. Un rapporto del "National Research Council" (Consiglio Nazionale delle Ricerche) [12] ha identificato la trasparenza come la questione chiave per l'affidabilità. Il rapporto suggerisce che i produttori dovrebbero condividere pubblicamente dichiarazioni di garanzia, criteri ed evidenze che consentano scelte consapevoli da parte degli utenti. Anche se comprendere la composizione del software migliora la gestione della sua evoluzione e manutenzione, c'è una crescente domanda di trasparenza del processo per fornire informazioni su come funziona il software. L'adozione della trasparenza del software nel contesto di una catena di approvvigionamento significa introdurre un nuovo paradigma di produzione, vendita e acquisizione del software. Tuttavia, il movimento a favore della trasparenza del software è ancora agli inizi.

Di fronte all'escalation degli attacchi informatici recenti, l'importanza della trasparenza del software e della certificazione è diventata sempre più evidente. Un esempio chiave di questo concetto è la Certificate Transparency, un framework che potenzia la sicurezza dei certificati SSL. Questo strumento consente ai proprietari di domini di monitorare e gestire i propri certificati, oltre a identificare quelli emessi senza autorizzazione. Questo approccio alla trasparenza e alla certificazione è essenziale per mantenere l'integrità della catena di approvvigionamento del software in un panorama di minacce in continua evoluzione.

Altri aspetti cruciali per rafforzare la sicurezza nella catena di approvvigionamento informatico, sono gli **SBOM** (Software Bill of Materials). Originati da un'iniziativa del 2018 guidata dall'Amministrazione nazionale delle telecomunicazioni e dell'informazione (**NTIA**) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti [10]. Ad oggi l'Agenzia per la sicurezza informatica e dell'infrastruttura (**CISA**) sta promuovendo attivamente la condivisione e l'adozione degli SBOM nel mercato del software statunitense. Essi forniscono una visione completa dei componenti di un'applicazione software [38, 39], permettendo alle organizzazioni di comprendere e gestire i potenziali rischi di sicurezza associati a ciascun componente. Questa visibilità aiuta nella valutazione delle vulnerabilità, nel tracciamento degli aggiornamenti e nell'identificazione dei potenziali punti deboli all'interno della catena di approvvigionamento del software.

Gli SBOM aiutano le organizzazioni a determinare se sono suscettibili a vulnerabilità di sicurezza precedentemente identificate nei componenti del software, che siano essi sviluppati internamente, acquisiti commercialmente o librerie software open source. Generano e verificano informazioni sulla provenienza del codice e sulle relazioni tra i componenti, il che aiuta i team di ingegneria del software a rilevare attacchi malevoli durante lo sviluppo e il dispiegamento, oltretutto essi aumentano l'efficienza collegando il software open source e il software di terze parti.

Gli SBOM inoltre [38] possono fornire una maggiore trasparenza, provenienza e velocità con cui le vulnerabilità possono essere identificate e risolte. Possono anche essere indicativi dell'applicazione di pratiche di sviluppo di software sicuro da parte di uno sviluppatore o fornitori lungo l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software (**SDLC**). Le agenzie federali dovrebbero garantire che i loro fornitori di prodotti e servizi software siano in grado di produrre SBOM in conformità con l'EO e gli "Elementi minimi per un Software Bill of Materials (SBOM)" dell'NTIA.

A riguardo l'Unione Europea (UE) sta adottando una serie di misure per rafforzare la propria sicurezza informatica, con un particolare focus sulla sicurezza della catena di approvvigionamento del software. Il Programma Europa Digitale è un'iniziativa chiave in questo contesto, che mira a realizzare un quadro tecnologico basato sui valori [40, 41]. Questo include nuove proposte sulla Direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS), l'intelligenza artificiale e gli atti sui servizi digitali e i mercati digitali.

Inoltre, l'UE ha investito nella costruzione di infrastrutture di cybersecurity europee, promuovendo la diffusione e l'adozione di pratiche e attrezzature di cybersecurity all'avanguardia. In risposta ad alcuni degli attacchi cibernetici più significativi e alla serie di minacce a cui sono esposte le catene di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), i Paesi membri hanno approvato le conclusioni del

Consiglio che contribuiscono a migliorare la sicurezza dei beni ICT dell'UE [41]. Questo urgente appello all'azione è stato motivato dalle attuali circostanze geopolitiche, dalla natura dannosa degli attacchi alla catena di approvvigionamento e dalla sempre crescente dipendenza della nostra società dalle tecnologie digitali.

Definito l'attuale periodo storico e le attuali condizioni del settore, questo lavoro di tesi si è posto l'obiettivo di collocarsi in un contesto di grande attualità. L'obiettivo è rispondere a esigenze dettate dalle recenti evoluzioni tecnologiche utilizzate anche nei conflitti, come quello tra Ucraina e Russia, dove la guerra non si combatte solo sul piano militare, ma anche su quello informatico. Questa situazione rende la trasparenza e la sicurezza della catena di approvvigionamento di qualsiasi sistema fattori cruciali. L'obiettivo è ridurre il numero di vettori di ingresso per potenziali Threat Actors, minimizzandone così i rischi associati. Questo lavoro di ricerca è atto ad identificare e verificare comportamenti ambigui all'interno di sistemi software considerati affidabili. In particolare, mi concentro su comportamenti equivoci, ovvero azioni che i software benevoli eseguono senza il nostro consenso sul nostro dispositivo.

Il valore aggiunto di questa tesi, è fare chiarezza sull'argomento della trasparenza del software, concetto precedentemente definito ma caratterizzato da aspetti puramente teorici e astratti. Grazie a questo lavoro riusciamo a concretizzarlo, definendo un approccio pratico e visivo di ciò che una mancata trasparenza del software possa comportare. La mia ricerca si propone quindi di contribuire a una maggiore consapevolezza e comprensione di questi problemi critici nel campo della sicurezza informatica.

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, abbiamo delineato una struttura di lavoro specifica che rispecchia perfettamente la struttura della tesi e la suddivisione dei vari capitoli.

- Nel secondo capitolo andremo a definire il concetto alla base del lavoro, nonché gli equivocal behaviours, la motivazione per la quale sono così rilevanti, ed il framework di cybersecurity utilizzato per la caratterizzazione degli stessi.
- Il terzo capitolo definisce lo strumento utilizzato, nonché la sandbox. Il suo funzionamento e rilevanza sono stati fondamentali per individuare i comportamenti equivoci all'interno dei sistemi in analisi. Definisce inoltre differenze e caratteristiche di una serie di Sandbox che sono state prese in considerazione durante il lavoro.
- Il quarto capitolo tratta del caso di studio, descrivendo in dettaglio tre aspetti fondamentali del lavoro: il design e gli obiettivi, ovvero gli obiettivi che abbiamo stabilito e come li abbiamo affrontati; il dataset di analisi, ovvero l'insieme di software analizzati e le ragioni della loro selezione; e infine, lo strumento che ho sviluppato per raggiungere i risultati del lavoro.
- Il quinto capitolo definisce gli esiti del lavoro, parlando dei risultati e dello sviluppo che siamo riusciti ad ottenere grazie ad esso, tramite un'analisi grafica e non.
- Il sesto infine conclude la Tesi, andando a definire in quale ambito di ricerca ha contribuito questo lavoro, e che strade ha aperto per dei possibili sviluppi e ampliamenti future.

2 Equivocal Behaviours

2.1 Definizione

La trasparenza del software nel contesto di questo lavoro è strettamente connessa alla consapevolezza del comportamento del software. Pertanto, questa sottosezione discute l'importanza e la metodologia riguardante il rilevamento e l'analisi dei comportamenti del software definiti equivoci. Sia per gli sviluppatori, che possono utilizzare componenti software nei loro prodotti, sia per gli utenti finali, il sistema è spesso una scatola nera che non mostra o informa adeguatamente gli utenti su tutte le azioni che esegue per il suo funzionamento [13]. Le tecniche di reverse engineering o di analisi dei malware possono essere utilizzate per ottenere tali dettagli.

All'interno del contesto dei sistemi software, il termine "comportamento equivoco" (o "**equivocal behaviour**") si riferisce a qualsiasi azione o risultato manifestato dal software che non è conforme alle aspettative definite nelle specifiche di progettazione o che devia dal comportamento previsto. Seppure questo comportamento non è intento a danneggiare l'utente stesso, ne mette a rischio la sicurezza.

Canfora et al. [14] hanno condotto un'analisi completa delle metodologie di reverse engineering, categorizzando le tecniche di analisi del software in approcci statici, dinamici e storici. Le analisi vengono solitamente condotte con l'aiuto di strumenti noti come analizzatori, che prendono come input gli artefatti del software ed estraggono informazioni pertinenti necessarie per gli sforzi di reverse engineering.

Mentre l'analisi storica mira a comprendere l'evoluzione del sistema esaminando le modifiche nei sistemi di versioning, l'analisi statica coinvolge l'esame degli artefatti del software senza esecuzione, fornendo un metodo veloce ed economico ma richiedendo l'accesso al codice sorgente. L'analisi dinamica invece, comporta l'ispezione delle tracce di esecuzione per comprendere le interazioni del software, gestendo input e risposte. L'analisi dinamica offre inoltre intuizioni che i metodi statici possono perdere, pone sfide come la compilazione complessa, specialmente per le versioni intermedie o incomplete. La selezione di input rappresentativi è fondamentale per l'analisi dinamica, poiché i risultati dipendono fortemente dai dati di input utilizzati durante l'esecuzione.

Per affrontare le limitazioni e le sfide che influenzano l'analisi dinamica, è stato utile in questo lavoro utilizzare una serie di pratiche comunemente definite per la malware analysis. In particolare, supponendo di non poter fare affidamento su informazioni o documentazione del codice sorgente, l'analisi dei malware consente a un analista di ottenere informazioni statiche e dinamiche su un programma software, grazie a un ampio spettro di strumenti.

Secondo Maniriho et al. [15], l'analisi comportamentale dei malware comporta la comprensione delle sue operazioni, l'identificazione e la prevenzione delle sue azioni malevole, sia prima che dopo l'esecuzione. Pertanto, esaminare se i comportamenti di un particolare eseguibile si allineano con le aspettative dell'utente è fondamentale per determinare se il comportamento del programma è malevolo o comunque come previsto.

Il lavoro di Aslan e Samet [16] esamina in modo completo gli approcci di rilevamento dei malware, che possono essere basati su firme, comportamenti, euristiche, verifica di

modelli, apprendimento profondo, cloud, mobile e IoT. In particolare, in un sistema di rilevamento basato sul comportamento, i comportamenti del software vengono ottenuti utilizzando una o più procedure, tra cui (i) analisi automatica utilizzando sandbox [17], (ii) monitoraggio delle chiamate di sistema [18, 19], (iii) monitoraggio delle modifiche ai file [17], (iv) confronto degli snapshot del registro [20], (v) monitoraggio delle attività di rete [21], e (vi) monitoraggio dei processi [17].

Per identificare comportamenti equivoci che potrebbero essere esibiti da un programma software, abbiamo deciso di sfruttare un noto framework di cybersecurity, ovvero la matrice enterprise **MITRE ATT&CK** [42], che è adottata dalla comunità di analisti di malware come riferimento per catalogare le azioni dannose o sospette di programmi software dannosi. Sebbene non necessariamente dannosi, i comportamenti equivoci possono creare incertezza o ambiguità riguardo alla funzionalità del software. La definizione di equivoco che si vuole adottare riflette un comportamento grigio [1] che dovrebbe essere permesso se dichiarato esplicitamente ma che, data la sua natura pervasiva, dovrebbe essere considerato da evitare se non dichiarato. Seguendo questa considerazione, si è scelta la matrice MITRE ATT&CK poiché contiene una vasta scelta di comportamenti avversi o abusivi di un programma software, sotto forma di una base di conoscenza globalmente accessibile di tattiche e tecniche avversarie basate su osservazioni del mondo reale [22]. Questa base di conoscenza può essere utilizzata come fondamento per lo sviluppo di modelli di minaccia specifici e di metodologie e strumenti per la valutazione della sicurezza.

La matrice aziendale è organizzata in tattiche e tecniche. Mentre una tattica modella l'obiettivo tattico di un avversario, cioè il motivo per cui si esegue un'azione, una tecnica rappresenta come un avversario raggiunge un obiettivo tattico eseguendo un'azione. Pertanto, le tattiche rappresentano il perché delle tecniche o delle sotto-tecniche di ATT&CK. Nella sua versione 4.0, la matrice aziendale è composta da 14 tattiche, 201 tecniche e 424 sotto-tecniche. Poiché volevamo indagare sui singoli comportamenti, ci siamo concentrati su tecniche e sotto-tecniche, che rappresentano gli elementi atomici che modellano il comportamento del software.

I lavori [22, 23, 24, 25] sono stati cruciali nel guidarci nella scelta delle tecniche da mantenere e definire i comportamenti ambigui che volevamo cercare nel software. In particolare, per escludere le tecniche che sono auto-rappresentative di attacchi noti, due autori hanno etichettato le tecniche come intrinsecamente dannose o meno. I disaccordi sono stati risolti attraverso discussioni che coinvolgono un terzo autore. Alla fine di questo processo, abbiamo identificato 60 tecniche che delineano un comportamento equivoco, basandoci sulla seguente definizione:

Definizione 1. Nel contesto di un software progettato per essere affidabile ed equo, un comportamento equivoco è un'azione eseguita dal software che, pur non essendo esplicitamente comunicata all'utente, può creare incertezza o ambiguità riguardo agli obiettivi del software, sollevando potenzialmente domande sulla conservazione della privacy e della sicurezza dell'utente del software. Un comportamento simile, pur non necessariamente dannoso, può introdurre intenzionalmente o incidentalmente un rischio per l'integrità, la riservatezza o la disponibilità dei beni dell'utente.

A seguito del lavoro [1], le 60 tecniche sono state raggruppate in 12 comportamenti equivoci, utilizzando una strategia di card-sorting [26]. La Tabella 1 riporta i comportamenti equivoci identificati, insieme a una breve descrizione di ciascun comportamento, azioni

esemplari relative al comportamento e tecniche di riferimento dalla matrice enterprise MITRE ATT&CK.

Tabella 1: Identified Equivocal Behaviors

Id	Equivocal Behavior	Description	Exemplar actions	Techniques from MITRE
ESB1	System Analysis and Resource Discovery	Software activities aimed at obtaining a detailed overview of the client system and available resources.	Gather host information (e.g., other software installed, firmware, hardware, users, environment variables); Browser Scanning and Information Gathering; Memory and Credential Handling (OS credential dumping, memory dumping); Application and File Discovery (listing of open application windows, file and directory discovery); Device Driver Discovery; Group Policy and Permission Groups Discovery; Log Enumeration; Process Discovery; System Information Discovery (e.g., detailed information about the operating system and hardware; System Location Discovery; System Owner/User Discovery; System Service Discovery; System Time Discovery).	T1059.002, T1127, T1033, T1005, T1046, T1012, T1082, T1069, T1018, T1124, T1132, T1135
ESB2	Network Enumeration and Analysis	Software activities aimed at obtaining a detailed understanding of the client network and/or its configuration.	Gather Network Information (e.g., IP, network topology, domain, etc.); Network Sniffing; Network Service Discovery and Network Share Discovery; System Network Configuration Discovery and System Network Connections Discovery.	T1590, T1040, T1016, T1049
ESB3	Network Traffic Manipulation and Covert Communications	Software activities aimed at performing non-standard network activities and covert communications.	Implicit Network Traffic Generation; Unexpected Network Traffic; Opening of New Connections with Covert Channels; Usage of Protocol Tunneling; Traffic Signaling (e.g., concealed parts generating traffic on closed port sequences, port knocking, or creating traffic on unused, open ports); Standard Network Traffic Protocol Reuse for Remote Resource Access; Interactions with Kerberos/Ticket Requests.	T1205, T1187, T1026
ESB4	Scripting and Code Execution	Software activities aimed at enabling covert command execution.	Pervasive Use of Scripting Interpreters (e.g., Powershell, Windows Command Shell, Visual Basic, Python, Network Device CLI, etc.); Pervasive Use of Inter-Process Communication (IPC) Mechanisms for Local Code or Command Execution; Suspicious Execution of Services and PsExec; Suspicious Use of MSXSL to Launch XSL Scripts.	T1059, T1059.001, T1059.003, T1059.004, T1059.005, T1072, T1569.002
ESB5	Task Scheduling and System Automation	Software activities aimed at scheduling and automating the execution of specific processes.	Scheduling a Task at a Specific Time; Modifying System Configurations to Automatically Run a Program during Boot or Poor or OS Boot Phases; Creating Processes with Event-Triggered Execution; Suspicious Use of Execution Conditions (e.g., "Execution Guards").	T1053, T1053.002, T1053.003, T1053.005, T1070, T1546, T1480
ESB6	Advanced OS Utility Exploitation and Interaction	Software activities aimed at performing advanced interactions with operating system utility-provided primitives.	Extensive Use of Shared Modules (e.g., Windows DLL loading from arbitrary paths); Suspicious Use of Windows Management Instrumentation (WMI); Improper Use of Windows Background Intelligent Transfer Service (BITS); Remote System Discovery via OS Utilities; System Information Gathering; Remote System Discovery; Use of Various Utilities for Tool Deployment on Windows (e.g., copy, finger, certutil, PowershellRemoting).	T1109, T1047, T1048, T1012, T1007, T1088
ESB7	Privilege Manipulation	Software activities aimed at modifying account privileges, file/directory permissions and escalating the ownership.	Modify Account Privileges or File/Directory Permissions; Alter Authentication Mechanisms (e.g., LSASS process and SAM modification); Suspicious Use of Runas for Access Token Management.	T1098, T1134, T1055, T1565
ESB8	Software Extension and Interaction	Software activities aimed at extending the client software through extensions, add-on, debugging tools, and interacting with remote management solutions.	Browser Extension Addition; Download of tools for software download; Interaction with Remote Management Software or Discovery.	T1176, T1570, T1057

Continued on next page

Tabella 1 – Continued from previous page

Id	Equivocal Behavior	Description	Exemplar actions	Techniques from MITRE
ESB9	Control Evasion and Analysis Avoidance	Software activities aimed at bypassing and evading any type of security software, and performing sophisticated attacks, manipulations on artifacts.	Debugger Control (e.g., <code>IsDebuggerPresent()</code> , <code>NtQueryInformationProcess()</code> , <code>BeingDebugged</code> flag of the PEB); File Deobfuscation/Decoding; Direct Volume Access without OS Interaction (e.g., <code>NinjaCopy</code> from PowerShell); Creation of Hidden or Obfuscated Artifacts; Virtualization/Sandbox Evasion; Software and Antimalware Discovery; Compression Techniques.	T1622, T1112, T1600.002, T1497.001, T1497.003, T1497, T1218.011
ESB10	Logging Evasion and Indirect Software Execution	Software activities aimed at hiding the traces of activities, thwarting investigation attempts, and in an obfuscated manner indirectly executing software.	Disable Logging Systems or Delete System or network logs; Indirect execution of software; Using system utilities (e.g. <code>Forfiles</code>).	T1070, T1202
ESB11	Encryption Manipulation	Software activities aimed at subverting or weakening cryptographic protections.	Change the encryption type (e.g., decrease the key size); Use of a weak encryption algorithm.	T1600
ESB12	Media Capture	Software activities aimed at capturing multimedia elements, including audio, video, and screen content.	Audio Capture; Video Capture; Screen Capture.	T1123, T1125, T1113

Un software che mostra comportamenti equivoci senza una comunicazione chiara e diretta stabilisce un’opacità inappropriata che può portare gli utenti a mettere in discussione le intenzioni del software o la gestione dei loro dati. Pertanto, l’occorrenza di comportamenti equivoci all’interno di un programma software richiede una maggiore trasparenza verso l’utente riguardo agli obiettivi e alle operazioni del software.

2.2 Distribuzione

Gli **equivocal behaviours**, sono percepiti come tali dagli esperti di software? In che misura i **goodware** e i **malware** presentano comportamenti equivoci? Un laboratorio di ricerca del dipartimento di ingegneria dell’Università Degli Studi del Sannio [1] ha avviato uno studio che ha comportato i primi risultati e le prime risposte a tali quesiti.

1. In risposta alla prima domanda, è stato condotto un survey, che ha coinvolto differenti tipologie di utenti interessati al mondo del software, con differenti titoli ed esperienze, cercando di capire se anche secondo la loro opinione, questi **equivocal behaviours** sono davvero equivoci.

L’esito dello studio è stato abbastanza esplicativo, vedendo la maggior parte dei partecipanti al sondaggio concordi con l’idea di equivocità. Secondo loro infatti la sicurezza dell’utente è un punto fondamentale, e la mancata trasparenza nello sviluppo del software può comportare danni significativi. Tuttavia, è importante sottolineare che la percezione di comportamenti equivoci può variare tra gli esperti di software e gli utenti comuni. Mentre gli esperti potrebbero riconoscere più facilmente segnali di ambiguità o potenziali rischi nei comportamenti del software, gli utenti comuni potrebbero non essere altrettanto consapevoli o sensibili a tali segnali.

Proseguendo, è importante rilevare che la percezione di comportamenti equivoci può variare non solo tra gli esperti di software e gli utenti comuni, ma anche tra diversi contesti e livelli di esperienza. Gli esperti potrebbero essere più inclini a individuare segnali di ambiguità o potenziali rischi, grazie alla loro conoscenza approfondita del dominio e alla capacità di valutare i rischi in modo più sofisticato. Tuttavia, anche

tra gli esperti ci potrebbero essere opinioni divergenti sulla natura equivoca di determinati comportamenti.

D'altra parte, gli utenti comuni potrebbero non essere altrettanto consapevoli o sensibili ai segnali di ambiguità nel software che utilizzano. Possono essere influenzati principalmente dall'esperienza d'uso immediata e dalle funzionalità offerte dal software, senza prestare particolare attenzione alla trasparenza o alla sicurezza del processo di sviluppo. Questo divario di consapevolezza può rendere gli utenti comuni più vulnerabili agli attacchi informatici e alle minacce alla sicurezza, poiché potrebbero non riconoscere segnali di comportamento sospetto o rischi potenziali nel software che utilizzano quotidianamente.

2. In risposta alla seconda domanda, sulla base dello studio condotto, emerge chiaramente che sia i **goodware** che i **malware** presentano comportamenti equivoci, seppur con differenze significative nella prevalenza e nella natura di tali comportamenti.

Nei **goodware**, i comportamenti equivoci sono spesso associati a attività legittime del software, come la raccolta di informazioni di sistema per ottimizzare le prestazioni o garantire la compatibilità con l'ambiente in cui il software viene eseguito. Questi comportamenti possono includere la verifica delle versioni del sistema operativo e dei service pack, l'analisi dei processi in esecuzione e la scoperta delle risorse disponibili nel sistema. Tuttavia, nonostante l'intenzione legittima di tali comportamenti, la loro opacità potrebbe comunque sollevare delle preoccupazioni per gli utenti, specialmente in contesti sensibili in termini di sicurezza.

D'altra parte, i **malware** mostrano una varietà di comportamenti equivoci che vanno oltre la semplice ottimizzazione delle prestazioni o la compatibilità con l'ambiente di esecuzione. Questi comportamenti spesso mirano a eludere le misure di sicurezza, nascondere la propria presenza e ottenere accesso non autorizzato alle risorse del sistema o alle informazioni sensibili degli utenti. Ad esempio, i malware possono utilizzare tecniche di evasione del controllo, come l'individuazione di ambienti di virtualizzazione, per eludere la rilevazione e prolungare la loro permanenza sui sistemi compromessi. Inoltre, possono sfruttare moduli condivisi e utility di sistema per la scoperta remota delle risorse e per eseguire azioni dannose senza destare sospetti.

La distinzione tra i comportamenti equivoci nei **goodware** e nei **malware** è cruciale per comprendere le differenze nel rischio e nell'impatto che essi possono avere sulla sicurezza dei sistemi e dei dati degli utenti. Mentre alcuni comportamenti equivoci nei **goodware** possono essere accettabili o giustificabili in base al contesto di utilizzo, quelli riscontrati nei **malware** sono spesso indicativi di intenti dannosi e richiedono un'azione immediata per mitigare il rischio di compromissione dei sistemi e delle informazioni. Pertanto, la comprensione e la distinzione tra questi comportamenti sono fondamentali per sviluppare strategie efficaci di protezione e difesa cibernetica.

3 Sandbox

3.1 Definizione e tecniche

Per andare a definire ed individuare gli equivocal behaviours, è stato indispensabile basarsi su uno strumento dedito alla malware analysis, la **sandbox**. In generale, una sandbox è un ambiente isolato in cui è possibile eseguire programmi o file sospetti senza mettere a rischio il sistema operativo sottostante o i dati della macchina, consente quindi agli analisti di sicurezza di eseguire file potenzialmente dannosi e monitorarne il comportamento, permettendo di identificarne possibili minacce e comprenderne il funzionamento. Questo ambiente è tipicamente creato con un elevato livello di astrazione, utilizzando una macchina virtuale o un container, che fornisce un ambiente autonomo con le proprie risorse e configurazioni.

Il ruolo delle Sandbox in questa tesi, è quello di andare ad analizzare in ogni minimo dettaglio il comportamento del software, tramite una serie di analisi statiche e dinamiche dell'eseguibile, andandone ad individuare i comportamenti e matchandoli con le tecniche del framework MITRE ATT&CK precedentemente definite. Successivamente le tecniche MITRE verranno mappate ai 12 equivocal behaviours definiti nel capitolo 2.1 e analizzate.

Per una valutazione completa delle minacce dei software in analisi, la tesi integra quindi quelle sandbox i cui report riportino informazioni riguardo il framework precedentemente definito. Attraverso l'analisi del comportamento del Software all'interno della sandbox, è possibile estrarre i codici delle tattiche dalla matrice MITRE ATT&CK, ottenendo una visione completa e dettagliata delle minacce affrontate.

L'obiettivo primo di questo lavoro è quindi integrare all'interno del tool sviluppato, le sandbox che maggiormente rispecchiassero le nostre necessità. Per poterle individuare, ho eseguito uno studio ampio su differenti servizi, e sulla loro metodologia di analisi dell'eseguibile, cercando di individuare tra le tante le più opportune, e coloro che al meglio potessero generarmi report supportando il framework.

Nel paragrafo successivo e nelle prossime sottosezioni, andrò ad elencare e descrivere le sandbox principali analizzate e studiate durante il periodo di Tesi, andando a definire le motivazioni per le quali ho scelto determinati servizi.

3.2 Lista Delle Sandbox Analizzate

3.2.1 Falcon sandbox

La prima tra le sandbox analizzate, è Falcon Sandbox [28]. Il servizio da noi usato è Hybrid Analysis, una piattaforma cloud di analisi malware gratuita, il cui engine di analisi è proprio Falcon Sandbox, che si avvale di un approccio ibrido combinando due tipologie differenti di analisi [29, 30]:

1. **Analisi Statica:** L'analisi statica di un file eseguibile è un processo che studia il comportamento del software a riposo. Questo tipo di analisi non richiede l'esecuzione del software o l'accesso a un eseguibile completo. Invece, adotta un approccio "white-box" e ispeziona il codice sorgente dell'applicazione alla ricerca di vulnerabilità. [31]

Di seguito la spiegazione della metodologia di analisi statica eseguita da parte di Hybrid Analysis:

- **1. Decodifica e smascheramento:**

Hybrid Analysis inizia rimuovendo eventuali tecniche di offuscamento applicate al codice per renderlo leggibile. Questo può includere la decodifica di stringhe codificate, l'inversione del codice offuscato e la risoluzione di riferimenti offuscati.

- **2. Analisi del flusso di controllo:**

Una volta che il codice è leggibile, Hybrid Analysis ne esamina il flusso di controllo. Ciò implica la mappatura dei percorsi che l'esecuzione può seguire all'interno del programma, identificando potenziali rami condizionali, loop e chiamate a funzioni.

- **3. Identificazione di API e chiamate di sistema:**

L'analisi statica estrae le API e le chiamate di sistema utilizzate dal file. Questo può rivelare indizi sul comportamento previsto del programma e su eventuali interazioni con il sistema operativo o risorse esterne.

- **4. Riconoscimento di modelli e firme:**

Hybrid Analysis confronta il codice con una serie di modelli e firme noti per essere associati a malware. Questo può includere sequenze di codice specifiche, schemi di comportamento o firme digitali.

- **5. Analisi delle stringhe:**

Le stringhe incorporate nel file vengono estratte ed esaminate per identificare potenziali indicatori di minacce, come URL dannosi, nomi di file sospetti o indirizzi IP malvagi.

2. Analisi dinamica:

L'analisi dinamica di una sandbox per la malware analysis è un processo che coinvolge l'esecuzione di un malware in un ambiente controllato, per osservare e studiare il suo comportamento. Questo tipo di analisi è tipicamente effettuata dopo un'analisi statica di base.

Durante l'analisi dinamica, il malware viene "detonato", ovvero avviato e studiato all'interno della sandbox. Questo permette di osservare le funzionalità del file in esame dal "vivo", come funziona, come si comporta, quali registri sta creando, quali operazioni vengono eseguite e come vengono eseguite. Lo studio della "detonazione" avviene osservando ciò che l'esecuzione del file stesso lascia nel sistema controllato. [31]

- **1. Preparazione della sandbox:**

Hybrid Analysis prepara un ambiente sandbox pulito e privo di software dannoso. Questo ambiente include un sistema operativo, librerie di sistema e applicazioni comuni.

- **2. Esecuzione del file sospetto:**

Il file sospetto viene eseguito all'interno della sandbox. Hybrid Analysis monitora attentamente tutte le attività del file, inclusi:

Accessi a file e registro: Vengono registrati i tentativi di accesso a file, cartelle e chiavi di registro, nonché le modifiche apportate.

Comunicazioni di rete: Viene monitorato il traffico di rete generato dal file, inclusi indirizzi IP, domini, dati scambiati e query DNS

Comportamento del processo: Vengono monitorati i processi creati dal file (kernel e utente), le loro interazioni e l'utilizzo delle risorse di sistema.

Modifiche al sistema: Viene monitorato lo stato del sistema dopo l'esecuzione del file, alla ricerca di modifiche apportate alla configurazione, ai file o al registro.

- **3. Rilevamento di attività sospette:**

Hybrid Analysis confronta il comportamento osservato con una serie di regole predefinite e modelli di comportamento dannoso. Questo include:

Attività di rete maligne: Tentativi di connessione a server dannosi, download di file sospetti o invio di dati sensibili.

Modifiche al sistema: Modifiche alla configurazione di sistema, installazione di software non autorizzato o manomissioni del registro.

Comportamento di processo anomalo: Creazione di un elevato numero di processi, consumo eccessivo di risorse di sistema o tentativi di accesso a file o registri protetti.

Esecuzione di codice dannoso: Identificazione di codice dannoso noto o tentativi di eseguire exploit noti.

La combinazione di queste due tipologie di analisi ci consente di generare un report finale che includa e combini gli esiti delle due e che inoltre definisca i comportamenti del software in funzione del MITRE ATT&CK framework.

3.2.2 Virus Total

VirusTotal non si basa su un unico ambiente sandbox. Invece, sfrutta una rete distribuita di molteplici sandbox, ciascuno dei quali utilizza configurazioni e strumenti diversi. Questa metodologia eterogenea potenzia le capacità di rilevamento complessive offrendo un insieme più vasto di tecniche di analisi.[32]

Poiché questo studio si focalizza sugli attacchi definiti dalla matrice MITRE ATT&CK, definiamo di seguito le sandbox impiegate da Virus Total, capaci di produrre un report contenente queste informazioni: **CAPA Sandbox**, **CAPE Sandbox**, **ZENBOX Sandbox**

Come riferito dai Docs del servizio [33], riportiamo di seguito cosa le differenzia e qual è il sistema operativo di riferimento:

- **CAPA Sandbox:** è uno strumento open-source sviluppato dal team FLARE di Mandiant. Lo si esegue contro un PE, ELF, modulo .NET, file shellcode o un rapporto sandbox e ti dice cosa pensa che il programma possa fare mappando le tattiche del framework MITRE ATT&CK.

- **CAPE Sandbox:** CAPE è una sandbox di Windows che utilizza CAPEv2. VirusTotal utilizza CAPE per detonare i file in ambienti virtuali controllati per tracciare le loro attività e comunicazioni.
- **ZENBOX Sandbox:** Zenbox è una sandbox utilizzata prettamente per Windows 10. Fornisce le tattiche definite dalle matrici MITRE, rilevamento delle firme e dump di memoria. Viene eseguito su GC VmwareEngine.

VirusTotal sfrutta un processo multi-fase per combinare i risultati di queste diverse sandbox in un unico report completo. Di seguito elenchiamo i vari passaggi eseguiti dal servizio per l'analisi del file binario caricato:

1. Invio del File Sospetto:

L'utente carica il file sospetto su VirusTotal. Il file viene quindi sottoposto a un processo di analisi iniziale per identificare il suo tipo, la dimensione e altre caratteristiche di base.

2. Selezione delle Sandbox:

In base al tipo di file e alle sue caratteristiche, VirusTotal seleziona un insieme di sandbox adatte per l'analisi. Questo potrebbe includere sandbox generiche, sandbox specializzate per determinati tipi di file o sandbox con configurazioni specifiche per affrontare minacce specifiche.

3. Esecuzione Parallela:

Il file viene inviato contemporaneamente a tutte le sandbox selezionate. Ogni sandbox esegue il file in un ambiente isolato e monitora il suo comportamento, registrando dati sulle sue attività.

4. Raccolta dei Risultati:

Al termine dell'esecuzione, VirusTotal raccoglie i risultati da tutte le sandbox. I risultati includono informazioni come:

Indicazioni di malware: Rilevamento di firme malware conosciute, comportamenti sospetti o tentativi di sfruttare vulnerabilità.

Comportamento del file: Dettagli sulle azioni del file all'interno della sandbox, come la creazione di file, le modifiche al registro, la comunicazione di rete e l'esecuzione di processi.

Metadati: Informazioni sul file stesso, come il suo nome, la dimensione, l'origine e l'hash.

5. Aggregazione e Analisi:

VirusTotal aggrega i risultati da tutte le sandbox e li analizza per identificare schemi e modelli. Questo processo potrebbe coinvolgere tecniche di machine learning e analisi statistica per estrarre informazioni significative dai dati raccolti.

6. Generazione del Report:

Generazione del Report: Sulla base dell'analisi aggregata, VirusTotal genera un report completo che riassume i risultati di tutte le sandbox. Il report include:

Punteggio di rischio: Una valutazione complessiva del potenziale di minaccia del file, basata sui risultati delle sandbox e su altre fonti di intelligence sulle minacce.

Dettagli sulle sandbox: Un riepilogo dei risultati di ciascuna sandbox, evidenziando eventuali indicazioni di malware o comportamenti sospetti.

Informazioni sul file: Metadati sul file stesso, come il suo nome, la dimensione, l'origine e l'hash.

Contesto aggiuntivo: Collegamenti a report di altri strumenti di analisi malware, informazioni sulle famiglie di malware correlate e eventuali discussioni sulla minaccia da parte della community di VirusTotal.

7. Pubblicazione del Report:

Il report viene pubblicato sul sito web di VirusTotal e reso accessibile agli utenti registrati. Gli utenti possono visualizzare il report per saperne di più sul file sospetto e prendere decisioni informate sulla sua gestione

Questo processo multi-fase fa sì che VirusTotal sfrutti le diverse sandbox a sua disposizione per fornire un'analisi completa dei file sospetti. Combinando i risultati di diverse sandbox, VirusTotal può identificare con maggiore precisione le minacce.

3.2.3 ANY.RUN

ANY.RUN [36, 37] è un servizio interattivo di malware analysis che offre un'analisi completa e immediata delle minacce alla sicurezza informatica, consentendo agli utenti di interagire con campioni potenzialmente dannosi in tempo reale all'interno di un ambiente virtuale sicuro.

Il servizio mostra molti aspetti del testing, come la creazione di nuovi processi, file o URL potenzialmente sospetti o dannosi, nonché l'attività del registro, le richieste di rete e molto altro in tempo reale, consentendo di trarre conclusioni durante l'esecuzione del task senza dover attendere il rapporto finale.

Per alcuni tipi di malware o vulnerabilità (ad esempio, APT "Advanced Persistent Threat"), è necessaria un'interazione umana diretta durante l'analisi. Un insieme di strumenti di analisi del malware online consente di osservare il processo di ricerca e apportare modifiche quando necessario, proprio come si farebbe su un sistema reale, piuttosto che fare affidamento su una sandbox completamente automatizzata.

Una comunità composta da un gran numero di ricercatori [37] da diversi paesi contribuisce all'arricchimento del database di intelligence sulle minacce, consentendo di raccogliere e analizzare gli attacchi al momento della loro comparsa, rivelando l'IOC (Indicators Of Compromise) nella fase iniziale. I rapporti sui malware possono essere accessibili attraverso presentazioni pubbliche e scaricati in formati specializzati, garantendo informazioni sul MITRE ATT&CK framework.

A differenza delle sandbox di malware completamente automatizzate, la tecnologia di accesso istantaneo consente di ricevere i risultati iniziali immediatamente dopo il lancio

di un task, senza dover attendere la fine completa della simulazione.

L'analisi segue i seguenti processi:

1. **Invio del Campione:** L'utente carica il file sospetto o fornisce l'URL sulla piattaforma ANY.RUN. Il campione può essere in vari formati, inclusi file eseguibili, script, archivi e URL, sostenuti da un'ampia gamma di tipi di file e sistemi operativi, garantendo la compatibilità con la maggior parte dei campioni.
2. **Esecuzione in Sandbox:** ANY.RUN manda il campione in esecuzione su molteplici macchine virtuali, in modo da isolare ogni analisi, prevenendo la contaminazione incrociata tra campioni differenti.
3. **Monitoraggio del Comportamento in Tempo Reale:** ANY.RUN monitora meticolosamente il comportamento del malware durante la sua esecuzione, registrando un resoconto completo delle sue attività. E' inoltre possibile interagire con il campione in tempo reale, utilizzando in prima persona la macchina virtuale e osservando il comportamento del campione.
4. **Raccolta Dati Forensi:** ANY.RUN raccoglie meticolosamente dati forensi durante il processo di analisi, conservando un registro dettagliato delle attività del malware. Questi dati servono come prova cruciale per comprendere il comportamento del malware e il suo potenziale impatto. I dati forensi raccolti possono includere:
 - **Screenshot:** La cattura di screenshot durante l'analisi fornisce prove visive delle interazioni del malware con il sistema.
 - **Registri di Rete:** I registri di rete dettagliati registrano tutto il traffico di rete associato all'esecuzione del malware, rivelando modelli di comunicazione e potenziali connessioni dannose.
 - **Dump di Memoria dei Processi:** I dump di memoria dei processi del malware possono essere analizzati per identificare codice, strutture dati e potenzialmente rivelare le funzionalità del malware.
 - **Artefatti di Sistema:** Copie di artefatti di sistema rilevanti, come registri del registro e file modificati, possono essere ulteriormente indagati per tracce della presenza e delle attività del malware.
5. **Reporting Completo:** Al termine dell'analisi, ANY.RUN genera un report completo che riassume i risultati e fornisce informazioni sul comportamento del malware. Il report in genere include:
 - **Classificazione:** ANY.RUN tenta di classificare il campione come benigno, dannoso o sospetto sulla base del suo comportamento osservato e della presenza di indicatori dannosi noti.
 - **Cronologia degli Eventi:** Una cronologia dettagliata delle attività del malware durante l'esecuzione, evidenziando eventi chiave e potenziali azioni dannose.
 - **Indicatori di Compromissione (IOC):** Identificazione di indicatori specifici, come URL, indirizzi IP o hash di file, associati al malware.

3.2.4 Joe Sandbox

Joe Sandbox è uno strumento di analisi del malware molto adottato in questo campo. È progettato per eseguire file e URL in modo completamente automatizzato in un ambiente controllato, monitorando il comportamento delle applicazioni e dei sistemi operativi per attività sospette. Tutte le attività vengono compilate in rapporti di analisi completi e dettagliati, che contengono informazioni chiave su potenziali minacce.

L'architettura di Joe Sandbox è modulare. Consiste in almeno una macchina controller che esegue Linux e molteplici macchine di analisi connesse (con Windows installato) ospitate da prodotti di virtualizzazione come VMware o VirtualBox. Gli utenti o l'API RESTful inviano file e URL per l'analisi tramite l'interfaccia web di Joe Sandbox al server del controller. Il server di Joe Sandbox memorizza il campione in un database di file locale e li inoltra alle macchine di analisi connesse, dove il campione viene quindi eseguito.

Joe Sandbox è in grado di analizzare qualsiasi malware che mira ai sistemi operativi basati su Windows. Il suo motore di analisi dinamica e statica configurabile monitora qualsiasi attività durante l'esecuzione del programma binario.

Joe Sandbox è uno strumento di analisi del malware che differenzia la sua analisi in diverse fasi [34, 35]: statica, dinamica, ibrida e grafica. Le tecnologie impiegate comprendono l'analisi ibrida, la strumentazione, l'aggancio, la virtualizzazione hardware, l'emulazione e l'apprendimento automatico / AI.

La capacità di analizzare minacce su diverse piattaforme è una caratteristica di Joe Sandbox. Le piattaforme supportate includono Windows 10, Windows 11, macOS, Android e Linux. Inoltre, è possibile analizzare le minacce su macchine fisiche.

L'analisi di phishing e URL è un altro aspetto dell'analisi del malware eseguita da Joe Sandbox. Gli URL vengono analizzati per rilevare phishing, phishing, download guidati e altro. Un browser su un sistema operativo su un dispositivo naviga gli URL. I link presenti su pagine web, PDF, EML / MSG vengono esplorati da un motore di interazione utente.

Durante l'interazione con la sandbox, è possibile visualizzare i risultati in tempo reale di Yara, Sigma, firme di comportamento e IOC. È possibile eseguire attività manuali come la navigazione, l'installazione del software e l'analisi del malware nella sandbox.

Joe Sandbox esegue l'analisi del malware in modo automatizzato. I file e gli URL vengono eseguiti in un ambiente controllato e il comportamento delle applicazioni e del sistema operativo viene monitorato per attività sospette. Le attività vengono compilate in rapporti di analisi.

3.2.5 Cuckoo Sandbox

Cuckoo Sandbox [13, 27] è un sistema automatizzato open source per l'analisi dei malware. Viene utilizzato per eseguire automaticamente e analizzare file, raccogliendo risultati di analisi completi che delineano ciò che il malware fa durante l'esecuzione all'interno di un sistema operativo isolato. Può recuperare vari tipi di risultati, tra cui tracce di chiamate eseguite da tutti i processi generati dal malware, file creati, cancellati e scaricati dal malware durante la sua esecuzione, dump di memoria dei processi del malware, traccia del traffico di rete in formato PCAP, screenshot scattati durante l'esecuzione del

malware e dump di memoria completi delle macchine.

Cuckoo Sandbox è composto da un software di gestione centrale che gestisce l'esecuzione e l'analisi dei campioni. Ogni analisi viene avviata in una macchina virtuale o fisica isolata. I componenti principali dell'infrastruttura di Cuckoo sono una macchina host (il software di gestione) e un certo numero di macchine guest (macchine virtuali o fisiche per l'analisi).

Cuckoo Sandbox è nato come progetto Google Summer of Code nel 2010 all'interno di The HoneyNet Project. È stato originariamente progettato e sviluppato da Claudio "nex" Guarnieri, che è ancora il leader del progetto e il principale sviluppatore. Dopo il lavoro iniziale durante l'estate 2010, la prima versione beta è stata pubblicata il 5 febbraio 2011, quando Cuckoo è stato annunciato e distribuito pubblicamente per la prima volta. Nel marzo 2011, Cuckoo è stato selezionato nuovamente come progetto supportato durante il Google Summer of Code 2011 con The HoneyNet Project, durante il quale Dario Fernandes si è unito al progetto ed ha esteso le sue funzionalità.

Andiamo a questo punto a definire quali delle sandbox precedentemente elencate sono state selezionate e utilizzate all'interno del tool, quali di queste sono state scartate e le rispettive motivazioni.

Le piattaforme di analisi selezionate per il nostro studio sono state **Hybrid Analysis**, **Virus Total** e **ANY.RUN**. Queste sono state scelte in base a criteri ben precisi, che rispecchiano le esigenze specifiche del nostro progetto.

In particolare, abbiamo privilegiato le piattaforme che mostrano una conformità con il framework **MITRE ATT&CK** e le sue tattiche. Questo significa che sono tutte in grado di generare un report che includa riferimenti ad esso.

Inoltre, abbiamo condotto uno studio approfondito della documentazione fornita da ciascuna piattaforma. Da questo studio è emerso che le tecniche di analisi utilizzate da queste piattaforme sono in linea con le nostre necessità.

Tuttavia, è importante sottolineare che non tutte le piattaforme di analisi sono state ritenute idonee per il nostro studio. Ad esempio, **Joe Sandbox** è stata esclusa perché non offre la possibilità di accedere alla versione premium dei loro servizi in qualità di studente, rendendo quindi impossibile l'accesso alle loro API e ai loro servizi.

Analogamente, **Cuckoo Sandbox** è stata scartata a causa dei numerosi problemi riscontrati durante la configurazione del sistema in locale. In particolare, abbiamo riscontrato un gran numero di conflitti di dipendenze, dovuti alle numerose versioni del tool rilasciate.

La selezione delle piattaforme di analisi è stata quindi un processo meticoloso, che ha preso in considerazione una serie di fattori chiave. Questo ci ha permesso di scegliere le piattaforme più adatte alle nostre esigenze e di escludere quelle che non erano in grado di soddisfare i requisiti del nostro progetto.

4 Caso di studio

4.1 Design e obiettivi

Tra gli obiettivi principali di questo lavoro, troviamo la creazione di uno strumento in Python, progettato per analizzare una serie di file binari. Questo strumento, grazie ai vari servizi integrati al suo interno, è in grado di generare un report finale che includa le

tattiche definite dal framework MITRE ATT&CK.

Grazie a questo strumento e alla sua analisi, siamo in grado di generare per ogni file binario, un JSON contenente i vari Equivocal Behaviours identificati, differenziandoli in base alle singole sandbox utilizzate, che potranno successivamente essere sottoposti ad una fase di post processing per lo studio dei dati ottenuti. Per lo sviluppo di questo strumento, è stato necessario ottenere l'accesso alle API-KEY dei singoli servizi selezionati. Questo ci ha permesso di sviluppare delle classi Python specifiche per comunicare con i loro servizi, basandoci sulla documentazione fornita da ciascuno di essi.

Il design del tool ha richiesto una definizione accurata della sua architettura. Inizialmente, abbiamo considerato l'idea di sviluppare il tool con un'architettura totalmente sincrona. Questo avrebbe comportato che l'utente, dopo l'esecuzione della propria sottomissione, attendesse l'esito della stessa, con la conseguente generazione del report. Tuttavia, abbiamo successivamente riformulato l'architettura, rendendo il tool totalmente asincrono. In questo modo, l'utente, dopo aver eseguito la propria sottomissione, non deve attendere le tempistiche necessarie all'analisi effettiva delle varie sandbox.

Il tool è supportato da un numero di file JSON pari al numero di file sottomessi, salvati in una directory locale nella propria macchina. Grazie a questi file, possiamo avere un riferimento a quelle che sono le analisi precedentemente eseguite, e quelle che sono ancora in esecuzione.

Prima dell'utilizzo, il tool necessita di una fase di configurazione. Vi è infatti presente un file Python, al cui interno vanno inserite le API-KEY dei rispettivi servizi, senza le quali il tool non funzionerebbe. Questi parametri vengono successivamente prelevati dalle varie classi durante l'esecuzione del tool, e inseriti all'interno degli headers delle chiamate HTTP.

Il tool è utilizzabile da CLI (Command Line Interface), inserendo i corretti parametri come argomenti da riga di comando. Esso consente quattro operazioni fondamentali, che verranno definite di seguito:

1. **Sottomissione di un singolo file binario (.exe):** Il tool prenderà come parametro il percorso del singolo file eseguibile, per poi andare successivamente ad inoltrare il file ai differenti servizi per l'analisi, andando per esso a generare un JSON di supporto nella cartella in locale.
2. **Sottomissione di una serie di file binari (.exe):** Il tool chiederà come parametro da shell il path di una folder nella quale sono presenti una serie di file binari, il suo compito sarà quello di prelevare i singoli ed inoltrarli alle sandbox selezionate per eseguire l'analisi, ottimizzandone le tempistiche con l'esecuzione parallela.
3. **Aggiornamento dello status delle analisi:** questa opzione consente di aggiornare lo status dell'analisi di ogni singolo file binario all'interno del corrispondente JSON di supporto, effettuando delle richieste alle singole sandbox. In questo modo l'utente avrà modo di capire quando tutte le sandbox interpellate avranno terminato la propria analisi e quando saranno pronte per la generazione del report finale.
4. **Generazione del Report finale:** Il tool chiederà alle singole sandbox, il loro report finale, conservandone i codici definiti dal framework **MITRE ATT&CK** matrix in un JSON in locale, sarà inoltre successivamente in grado di creare un report finale

che includa, per ogni singolo file eseguibile e per ogni singola sandbox, gli Equivocal Behaviours individuati.

Il tool presenta inoltre un'opzione "-h" o "-help", grazie alla quale andrà a rendere nella shell tutti i parametri che il tool supporta, con le rispettive operazioni.

4.2 Dataset

La compilazione del dataset di file eseguibili destinati all'analisi del nostro strumento è stata preceduta da un'indagine accurata e meticolosa. L'obiettivo principale di questa indagine era esaminare i file che avevano accumulato il maggior numero di download. Questo approccio ci ha permesso di condurre un'analisi approfondita dei goodware presenti su un vasto numero di macchine differenti.

Abbiamo selezionato un totale di 36 file per la nostra analisi, i quali sono stati classificati in base alla loro categoria, utilizzando la tassonomia fornita da SourceForge, una piattaforma di riferimento per lo sviluppo e la classificazione di software open source. Questa classificazione ci ha permesso di raggruppare i file in base alla loro funzione e al loro scopo.

Successivamente, abbiamo generato un istogramma per visualizzare le diverse categorie di software e la percentuale di file che rientrano in ciascuna categoria. Questo istogramma fornisce una rappresentazione visiva chiara e intuitiva della distribuzione dei file nel nostro dataset:

Dal grafico, emerge che la maggior parte dei file appartiene alla categoria "System", rappresentando quasi il 20% del totale, seguita dalle categorie "Productivity" e "Multimedia", ciascuna delle quali comprende poco più del 15% dei file analizzati. Altre categorie significative includono "Internet" e "Communications", che costituiscono rispettivamente circa il 13% e l'11% del dataset. Le categorie "Security" e "Software Development" mostrano una presenza minore, rappresentando circa l'8% e il 6% dei file. Infine, le categorie "Business", "Terminals" e "Games" sono le meno rappresentate, con percentuali circa pari al 2%. Questo istogramma evidenzia chiaramente che la nostra analisi ha un

focus predominante su software di sistema e di produttività, riflettendo probabilmente le priorità di utilizzo e download da parte degli utenti.

4.3 Tool

Il codice del nostro strumento è stato progettato con un'architettura modulare, in cui ogni sandbox è rappresentata da una classe Python distinta. Questa struttura consente di isolare le funzionalità specifiche di ciascuna sandbox, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento del codice. Queste classi vengono poi richiamate in un file centrale, che coordina le operazioni e centralizza le funzionalità del tool.

Ogni sandbox utilizzata nello sviluppo del tool dispone di un'interfaccia pubblica REST. Questa interfaccia consente di interagire con i servizi offerti dalla sandbox tramite richieste HTTP. Inoltre, ogni sandbox fornisce una documentazione dettagliata (DOCs), che permette di comprendere a fondo gli endpoint disponibili, i parametri delle richieste e la struttura dei JSON di risposta.

Nelle sezioni seguenti, descriverò le funzionalità del tool, illustrando come sono state implementate per ciascuna sandbox e come queste funzioni sono state centralizzate nel file principale del tool. Questa descrizione fornirà una panoramica completa del funzionamento del nostro strumento e delle sue capacità.

1. Sottomissione dei file binari (.exe):

- **Hybrid Analysis (Falcon Sandbox):** Hybrid Analysis dà la possibilità all'utente di eseguire la sottomissione di un file tramite una POST request. Al variare degli interessi dell'analisi, varia il quantitativo di parametri che possono essere definiti nella richiesta per dettagliare la sottomissione. Nel mio caso gli unici parametri di interesse erano: l' "Environment id", grazie al quale posso specificare al server la tipologia di sistema operativo sul quale voglio eseguire il mio eseguibile (WIN10 e WIN11), e il file stesso, letto dalla directory specificata e caricato come file binario.

Dato che Hybrid Analysis mi consente di specificare il sistema operativo, ho deciso di gestire l'upload dello stesso file binario con due Thread differenti, uno per ogni sistema operativo, andando a ottimizzare le tempistiche di caricamento del file e gestendo opportunamente l'accesso a dati comuni dei due.

In risposta alla mia request, il server inoltrerà un JSON, dal quale posso andare a verificare che la sottomissione del file sia stata eseguita correttamente e senza alcun errore. Dopo essermi accertato che tale processo sia andato a buon termine, caricherò all'interno del JSON di supporto (opportunamente creato nella directory locale del tool) i parametri del file binario e lo stato "IN_PROGRESS" della sottomissione, creando un riferimento per ogni sistema operativo.

- **Virus Total:** Allo stesso modo della sandbox precedente, anche virus total mi consente di eseguire la sottomissione del file tramite una POST request al loro server. A differenza del servizio di Hybrid Analysis, al variare della dimensione del file da sottomettere, varierà l'URL al quale eseguire l'upload. Per questa motivazione, tramite la libreria di Python per accedere alle funzioni di sistema,

vado a controllare prima la dimensione del file, e nel caso in cui sia maggiore di 32 Mb, eseguo una GET request per ottenere l'URL di sottomissione.

Ulteriore differenza rispetto alla sandbox precedente, è il quantitativo di parametri da inserire nella POST request, in questo caso infatti non andrà specificato il sistema operativo sul quale eseguire il nostro file, in quanto questa tipologia di selezione è gestita internamente da Virus Total stesso.

In risposta, il server mi renderà un JSON, al cui interno (nel caso in cui il processo di sottomissione sia andato a buon termine) vi sarà presente un parametro noto come "Submission id", che andrò opportunamente a salvare in locale all'interno del JSON di supporto del file specificato. Il salvataggio di tale parametro ci consente di andare ad eseguire le future chiamate HTTP, facendo riferimento a quel determinato processo di sottomissione.

- **ANY.RUN:** Anche ANY.RUN presenta un endpoint al quale sottomettere il file per l'analisi, esso consiste in una POST request, al cui interno, come dato principale della chiamata, vado a specificare il parametro del sistema operativo sul quale eseguire il file. Avendo interesse ad analizzare il file sia su Windows 10 che su Windows 11, eseguo due richieste per lo stesso file, in modo da avere un report su entrambi.

A differenza di Hybrid Analysis, ANY.RUN non mi consente l'esecuzione parallela di più analisi. Per questa motivazione prima di poter eseguire una nuova sottomissione, devo attendere il termine dell'analisi precedente, rendendomi impossibile la parallelizzazione con i Thread.

In risposta alla mia richiesta (nel caso di assenza di errori nel processo di sottomissione) mi verrà restituito un JSON contenente un id univoco dell'analisi. Tale parametro verrà prelevato e salvato nel JSON di supporto in locale, grazie ad esso potrò successivamente eseguire delle richieste ai server di ANY.RUN, riferendomi a quello specifico processo di analisi.

Grazie quindi alla struttura modulare del tool, andrò a creare un'istanza per ogni singola classe all'interno del file Python da eseguire. In questo modo sarò in grado di utilizzare i vari metodi delle classi, tramite il loro oggetto di riferimento.

A questo punto, tramite la prima opzione (nel caso di file singolo) o la seconda (nel caso di file molteplici), eseguirò le singole funzioni di sottomissione.

Per ottimizzare le prestazioni del processo di sottomissione, per ogni singolo file binario selezionato, creerò ed avvierò un nuovo Thread in modo da velocizzare e parallelizzare le sottomissioni, andando opportunamente a gestire il loro accesso a dati comuni, evitando inconsistenza.

2. Aggiornamento dello status delle analisi:

- **Hybrid Analysis (Falcon Sandbox):** Hybrid Analysis consente, tramite una GET request, di andare a verificare lo stato di una determinata analisi. Gli stati di interesse in particolare sono: "IN_PROGRESS", ovvero stato che va ad

indicare che l'analisi in questione non è ancora terminata, "SUCCESS", stato che indica che l'analisi è terminata e che è possibile ottenerne il report. Gli stati estratti dalla nostra richiesta verranno estratti dal JSON di risposta e salvati in quello di supporto.

Anche in questo processo, dato che Hybrid Analysis consente l'esecuzione parallela di più richieste, il tutto sarà gestito andando a creare un Thread per ogni sistema operativo specificato, in modo da velocizzare il processo e ridurre l'attesa.

- **Virus Total:** Così come Hybrid Analysis, anche Virus Total presenta un endpoint per la restituzione dello status di una sottomissione. In particolare si tratta di una GET request che accetta come parametro il Submission id, che andremo a prelevare all'interno del JSON di supporto precedentemente estratto.

Gli stati dell'analisi differiscono da quelli di Hybrid Analysis, in particolare avremo: "queued", la sottomissione è in attesa di essere processata, "in progress", la sottomissione è in fase di esecuzione, "completed", l'analisi del file binario è terminata ed il report finale è pronto per essere richiesto.

Prelevo quindi questo dato dal JSON di risposta, per andarlo successivamente ad aggiornarlo in locale.

- **ANY.RUN:** Per accedere allo status dell'analisi, ANY.RUN mette a disposizione un endpoint accessibile con una GET request. L'endpoint avrà come terminazione dell'URL di richiesta, l'id univoco dell'analisi in questione e renderà un JSON al cui interno vi sarà un parametro noto come "Completed", caratterizzato da un valore Booleano, il quale sarà **True** se l'analisi è terminata, **False** se l'analisi è ancora in corso. Se l'analisi è quindi terminata, cambio lo stato all'interno del mio JSON di supporto, altrimenti lo lascio invariato.

All'interno del file da eseguire del tool, vado a richiamare le singole funzioni per aggiornare i dati nel JSON di supporto, tramite le istanze delle classi precedentemente create. Dopodichè, andando a leggere i dati contenuti da quest'ultimo, vado a generare un report testuale per l'utente, che definisca lo stato di tutte le sottomissioni eseguite per le singole Sandbox.

3. Generazione del Report finale:

- **Hybrid Analysis (Falcon Sandbox):** Hybrid Analysis offre un endpoint specifico per la restituzione del report di una determinata analisi. Tale endpoint è caratterizzato da una POST request, che accetta come parametri lo SHA256 e l'Environment id del file specificato. A seguito della mia request, mi verrà restituito un report di risposta contenente, tra i tanti parametri, una sezione specifica per le tattiche definite dal framework MITRE ATT&CK.

Questo report verrà successivamente sottoposto ad una fase di post processing, grazie al quale andremo ad eliminare tutti i parametri non necessari ai nostri fini, per poi salvare il JSON ripulito in locale.

- **Virus Total:** per la restituzione del report, virus total presenta un endpoint finalizzato solo alla restituzione degli attacchi del framework, accessibile tramite una GET request, di cui l'unico parametro necessario è lo SHA256. Inoltre, come definito nel punto 3.2.2 della Tesi, Virus Total rende report appartenenti a più sandbox, che opportunamente gestisco e differenzio in un unico file JSON di risposta.
- **ANY.RUN:** per la restituzione del report, ANY.RUN utilizza una GET request, effettuata ad un endpoint la cui terminazione sarà l'id univoco dell'analisi, prelevato dal JSON di supporto. La risposta sarà a sua volta un JSON al cui interno vi sarà una sezione dedicata ai codici degli attacchi del nostro framework MITRE. Andando opportunamente a ripulire questo JSON dai parametri che non ci interessano, lo salvo in locale nel report finale.

Nel file eseguibile quindi, andrò ad utilizzare tali metodi a partire dalle istanze precedentemente create, al fine di creare un report per ogni file binario. Al suo interno quindi vi saranno definite le tattiche del framework, individuate dalle singole sandbox, al variare del sistema operativo. In questo modo siamo in grado di avere una base di partenza per effettuare un'analisi qualitativa e quantitativa successiva, grazie al quale potremo dare valore aggiunto al lavoro.

5 Risultati

Come detto precedentemente, i risultati prodotti dal nostro Tool sono stati organizzati in un formato strutturato, specificamente in file JSON, uno per ciascun file eseguibile analizzato. Questi file JSON, che rappresentano l'output primario del nostro strumento, sono stati poi sottoposti a una serie di fasi di post-elaborazione per estrarre ulteriori informazioni e metadati.

Ogni file JSON è strutturato in modo da includere una serie di valori chiave, tra cui le tattiche definite dal framework MITRE ATT&CK. Questa struttura consente di avere una visione dettagliata e specifica del comportamento del file eseguibile in diversi contesti. Il framework MITRE ATT&CK è stato scelto per la sua capacità di fornire un'analisi completa e dettagliata dei comportamenti associati ai file eseguibili, permettendo di identificare una vasta gamma di tattiche e tecniche utilizzate dai software analizzati.

Per ogni tattica identificata, abbiamo eseguito una fase di mappatura. Questo processo ha permesso di distinguere i 12 Equivocal Behaviours, come definiti nel paragrafo 2.1 della nostra ricerca, e di prenderli come valori univoci. In questo modo, siamo in grado di creare un legame diretto tra le tattiche identificate e i comportamenti equivoci associati. La mappatura non solo facilita l'identificazione dei comportamenti equivoci, ma consente anche di standardizzare i risultati ottenuti, rendendo più agevole il confronto tra i diversi file analizzati.

Il file JSON risultante presenta quindi una serie di comportamenti rilevati dalle singole sandbox. Questi comportamenti, ora mappati sui corrispondenti Equivocal Behaviours, saranno l'oggetto di ulteriori analisi. Questo processo ci permette di avere una visione chiara e dettagliata dei comportamenti rilevati, facilitando così l'interpretazione dei risultati e la formulazione di conclusioni. La rappresentazione strutturata in JSON consente

anche di automatizzare parte dell'analisi, rendendo possibile l'elaborazione di grandi volumi di dati in maniera efficiente.

Inoltre, l'utilizzo dei file JSON per la memorizzazione dei risultati permette una facile integrazione con altri strumenti di analisi e la possibilità di condividere i dati con altri ricercatori e professionisti del settore. Questo approccio facilita la collaborazione e la verifica dei risultati, aumentando la trasparenza e l'affidabilità delle nostre conclusioni.

5.1 Analisi risultati

Per l'analisi dei risultati, ho adottato un approccio metodologico basato sull'impiego di note librerie di analisi dati in Python, tra cui pandas, seaborn e matplotlib. Grazie a queste risorse, ho avuto l'opportunità di generare un dataset che rifletta la frequenza con cui le diverse sandbox riescono a identificare gli Equivocal Behaviours.

Questo dataset, ha permesso di quantificare e visualizzare in maniera efficace e intuitiva le capacità di rilevamento degli Equivocal Behaviours da parte delle diverse sandbox. In altre parole, ho potuto delineare un quadro pratico e graficamente accattivante delle competenze di ciascuna sandbox nell'individuazione degli EBS definiti.

È importante sottolineare che l'uso di queste librerie non si è limitato alla mera generazione del dataset, ma ha fornito anche gli strumenti per una sua successiva analisi. Infatti, sono stato in grado di esplorare i dati, visualizzare le tendenze e trarre conclusioni significative.

Andando ad analizzare gli esiti del nostro studio nel dettaglio, possiamo analizzare gli equivocal behaviours maggiormente riscontrati da parte dei nostri software benevoli:

ESB1: Il comportamento equivoco menzionato si riferisce a un'attività sospetta o non autorizzata che è stata riscontrata nel 100% dei sistemi analizzati. Questo è un dato preoccupante, poiché indica che tutti i sistemi esaminati hanno mostrato segni di attività potenzialmente dannose.

Il termine “System Analysis and Resource Discovery” descrive le funzioni di un software che sono progettate per ottenere una visione completa del sistema in uso e delle risorse disponibili. Questo può includere l'analisi delle specifiche hardware, l'identificazione dei processi in esecuzione, la valutazione dello spazio di archiviazione disponibile e altre attività simili.

Durante l'esecuzione, il software interagisce con il sistema operativo attraverso una serie di chiamate di sistema. Queste chiamate di sistema sono essenziali per il funzionamento del software, consentendo al programma di accedere alle risorse di sistema, eseguire operazioni e comunicare con altri processi.

Tuttavia, se un software esegue queste azioni senza il consenso o la conoscenza dell'utente, potrebbe essere un segno di un'intenzione malevola. Ad esempio, un software potrebbe utilizzare chiamate di sistema per accedere a file o dati sensibili, modificare le impostazioni di sistema o installare ulteriori componenti software senza l'autorizzazione dell'utente.

Inoltre, queste attività potrebbero portare a violazioni della privacy se le informazioni sensibili vengono raccolte e utilizzate in modo improprio. Questo potrebbe includere dettagli personali, dati finanziari, informazioni di accesso o qualsiasi altro tipo di dato che l'utente vorrebbe mantenere privato.

ESB2: Il comportamento in questione, noto come “Network Enumeration and Analysis”, è stato osservato in un numero limitato di sistemi. Il software mostra un interesse nell'acquisire informazioni dettagliate sulla struttura della rete dell'utente e sulla sua configurazione. Questo può includere dettagli come l'indirizzo IP, il tipo di connessione, i dispositivi connessi, le porte aperte, i servizi in esecuzione e altre informazioni tecniche.

In alcuni casi, la comunicazione del software con la rete è fondamentale per l'esecuzione di una serie di query di rete o per la valutazione della sicurezza della rete stessa. Questo può includere attività come il monitoraggio del traffico di rete, la rilevazione di vulnerabilità, l'analisi delle prestazioni della rete e altre funzioni legittime.

Tuttavia, lo stesso comportamento potrebbe anche essere interpretato come una ricerca o scansione non autorizzata della rete. Questo potrebbe comportare violazioni della privacy dell'utente, poiché il software potrebbe accedere a informazioni che l'utente potrebbe considerare private o sensibili. Inoltre, potrebbe essere indicativo della preparazione di azioni potenzialmente dannose, come attacchi informatici o tentativi di intrusione.

ESB3: Il comportamento noto come “Network Traffic Manipulation and Covert Communications” riguarda l'uso di tecniche e strumenti per alterare, deviare o nascondere il traffico di rete. Questo può includere l'uso di protocolli di rete in modi non standard, la creazione di tunnel di rete per nascondere il traffico, la manipolazione dei dati di rete per alterare il loro contenuto o destinazione, e altre forme di intervento sul traffico di rete.

Tuttavia, secondo le nostre analisi, questo comportamento non è stato rilevato in nessuno dei sistemi che abbiamo esaminato. Questo significa che, per quanto possiamo percepire, nessuno dei sistemi in questione utilizza i servizi di rete con l'intento di manipolare il traffico. In altre parole, non abbiamo riscontrato prove di comportamenti che potrebbero indicare tentativi di interferire con il normale funzionamento della rete.

ESB4: Il comportamento in questione riguarda lo “Scripting and Code Execution”, ovvero l’esecuzione di codice o script di terze parti all’interno del nostro sistema. Questo comportamento può essere ambiguo e potenzialmente pericoloso, poiché può essere utilizzato da software per scopi malevoli, specialmente se non è chiaramente comunicato all’utente finale.

Ad esempio, un attaccante potrebbe sfruttare questa funzionalità per eseguire codice dannoso o script su un sistema. Questo potrebbe portare a una serie di possibili violazioni della sicurezza. Tra queste, l’accesso non autorizzato ai dati, che potrebbe comportare la divulgazione di informazioni sensibili o private. Inoltre, potrebbe compromettere le funzionalità del sistema, rendendolo instabile o inutilizzabile.

In alcuni casi, un attaccante potrebbe addirittura ottenere il controllo remoto del sistema. Questo significa che potrebbe essere in grado di eseguire qualsiasi operazione sul sistema, come se fosse l’utente legittimo. Questo potrebbe includere l’installazione di ulteriori software dannosi, la modifica o l’eliminazione di file, o l’esecuzione di altre azioni che potrebbero danneggiare l’utente o il sistema.

È importante notare che non tutti gli usi dello “Scripting and Code Execution” sono necessariamente malevoli. Molti software legittimi utilizzano queste tecniche per fornire funzionalità avanzate o per migliorare l’efficienza. Tuttavia, è fondamentale che tali comportamenti siano chiaramente comunicati all’utente, e che l’utente abbia la possibilità di dare il suo consenso esplicito prima che tali operazioni vengano eseguite. Inoltre, è sempre una buona pratica mantenere aggiornati i software di sicurezza, come gli antivirus e i firewall, per proteggere il sistema da possibili minacce.

ESB5: Il comportamento noto come “Task Scheduling and System Automation” è un aspetto fondamentale di molti sistemi software. Come suggerisce il nome, si riferisce alla capacità di un software di programmare e automatizzare specifici compiti o processi all’interno di un sistema. Questo può includere una vasta gamma di attività, da operazioni semplici e ripetitive a compiti complessi e multi-step.

Un esempio comune di questo comportamento è la programmazione di processi in risposta a un determinato evento. Ad esempio, un software potrebbe essere programmato per eseguire un backup dei dati ogni volta che viene rilevato un cambiamento nel sistema, o per avviare un processo di aggiornamento ogni volta che viene rilasciata una nuova versione del software.

Un altro esempio è lo scheduling di una serie di tasks e processi in un determinato momento. Questo è spesso utilizzato per le attività di manutenzione del sistema, come la pulizia dei file temporanei, l’ottimizzazione del database o l’esecuzione di scansioni anti-virus, che possono essere programmate per essere eseguite durante i periodi di inattività del sistema per minimizzare l’impatto sulle prestazioni.

Infine, l’esecuzione di uno script durante la fase di boot del software è un altro esempio di “Task Scheduling and System Automation”. Questo può includere operazioni come il caricamento di moduli software, l’inizializzazione di servizi o l’esecuzione di controlli di integrità del sistema.

È importante notare che, sebbene queste funzionalità possano essere estremamente utili per l’automazione e l’efficienza del sistema, possono anche essere sfruttate per scopi malevoli se non sono adeguatamente protette. Ad esempio, un attaccante potrebbe cercare di inserire script dannosi o processi malevoli nei task schedulati o nei processi di avvio, portando a possibili violazioni della sicurezza. Pertanto, è fondamentale mantenere sempre aggiornate le misure di sicurezza del sistema e monitorare attentamente qualsiasi attività sospetta.

ESB6: Il comportamento noto come “Advanced OS Utility Exploitation and Interaction” è stato riscontrato nel 100% dei sistemi analizzati, proprio come l’ESB1. Questo comportamento si riferisce all’abilità di un software di sfruttare e interagire con le utility avanzate del sistema operativo.

Questo significa che il software è in grado di utilizzare le utility del sistema operativo per eseguire compiti che normalmente richiedono privilegi amministrativi. Questo può includere operazioni come la modifica delle impostazioni di sistema, l’accesso a file o directory protetti, l’installazione o la rimozione di software, o l’esecuzione di comandi a livello di sistema.

Inoltre, il software può interagire con i processi di sistema in modo avanzato. Questo può includere operazioni come l’intercettazione o la manipolazione di chiamate di sistema, l’alterazione del comportamento di altri processi, o l’accesso a risorse di sistema normalmente riservate al sistema operativo o ad altri processi privilegiati.

Tuttavia, se usato in modo malevolo, questo comportamento potrebbe avere conseguenze negative. Potrebbe consentire l’accesso non autorizzato a aree sensibili del sistema, come i dati dell’utente o le configurazioni di sicurezza. Potrebbe anche essere utilizzato per eludere le misure di sicurezza, come i firewall o i software antivirus, permettendo al software di eseguire azioni dannose senza essere rilevato. Infine, potrebbe consentire l’esecuzione di comandi senza il consenso dell’utente, violando così la sua privacy e la sua autonomia.

ESB7: Il comportamento noto come “Privilege Manipulation” è stato riscontrato in una percentuale limitata dei sistemi che abbiamo analizzato. Questo comportamento riguarda le attività di un software che mirano a modificare i privilegi del processo, le autorizzazioni dei file/directory e i meccanismi di autenticazione.

Un software che mostra tale comportamento ha capacità o funzioni progettate per cambiare o abusare dei privilegi di sistema. Questo può includere tecniche come l’impersonificazione dell’utente, la modifica delle impostazioni di sicurezza, l’alterazione delle autorizzazioni dei file o la manipolazione dei token di accesso.

La creazione di processi da parte di un software è un processo normale nei limiti definiti. Tuttavia, quando un software tenta di generare una serie di processi a livello kernel, o a livello di sistema, significa che sta cercando di ottenere un livello di privilegi superiore a quello attuale. Questa pratica è nota nell’ambito della malware analysis come “Privilege Escalation”.

Con l’ottenimento di un livello elevato di privilegi nel sistema, il software ha accesso a qualsiasi risorsa dello stesso. Questo può includere l’accesso a file e directory protetti, la modifica delle impostazioni di sistema, l’esecuzione di comandi con privilegi elevati e altre operazioni che normalmente richiederebbero l’autorizzazione dell’utente o dell’amministratore.

ESB8: Questo comportamento è stato rilevato in un quantitativo non molto elevato di sistemi, ed è noto come “Software Extension and Interaction”. Questo comportamento si riferisce alle attività di un software volte a estendere il software attraverso estensioni, strumenti di download e interazione con soluzioni di gestione remota. Quando le attività del software sono dirette verso l’espansione delle funzionalità esistenti attraverso l’aggiunta di estensioni, componenti aggiuntivi, correzioni rapide o interfacce per soluzioni di gestione remota, può riflettere un impegno sottostante a mantenere la robustezza e l’adattabilità in risposta alle esigenze aziendali in evoluzione. Queste attività possono sembrare normali e persino necessarie per il mantenimento e l’aggiornamento di un sistema software. Tuttavia, se eseguite in modo improprio o malevolo, possono portare a

vulnerabilità di sicurezza. Ad esempio, un attore malevolo potrebbe sfruttare queste funzionalità per installare software dannoso o ottenere accesso non autorizzato al sistema. Inoltre, l'interazione con software di gestione remota o esternalizzazioni può esporre il sistema a ulteriori rischi se non gestita correttamente, poiché potrebbe fornire un punto di ingresso per gli attacchi.

ESB9: Il comportamento noto come “Control Evasion and Analysis Avoidance” è stato riscontrato in una percentuale limitata dei sistemi che abbiamo analizzato. Questo comportamento riguarda le attività di un software che mirano a evitare il rilevamento e l'analisi, a scoprire la presenza di software di sicurezza e a eseguire comandi in modo offuscato.

Le tecniche utilizzate possono includere il controllo del debugger, la creazione di artefatti nascosti o offuscati, e l'evasione della virtualizzazione o della sandbox. Queste tecniche possono essere utilizzate da attori malevoli per infiltrarsi nei sistemi, eseguire codice dannoso e evitare il rilevamento.

Allo stesso tempo, strumenti come il deoffuscamento dei file e le tecniche di compressione possono essere utilizzati sia per scopi legittimi che malevoli, a seconda del contesto. Ad esempio, il deoffuscamento dei file può essere utilizzato per migliorare la leggibilità del codice e facilitare la manutenzione del software, ma può anche essere utilizzato da attori malevoli per nascondere il codice dannoso.

ESB10: Il comportamento noto come “Logging Evasion and Indirect Software Execution” è stato riscontrato in una percentuale molto ridotta dei sistemi che abbiamo analizzato. Questo comportamento riguarda le attività di un software che mirano a manipolare e oscurare le tracce delle sue attività, attraverso l'evasione del log di sistema/rete e l'esecuzione indiretta di software.

Le tecniche di evasione del log di sistema/rete sono utilizzate per evitare il rilevamento e l'analisi delle attività del software. Un attore malevolo potrebbe disabilitare i sistemi di registrazione o eliminare i registri di sistema o di rete per rimuovere le tracce delle loro attività malevole. Questo può rendere più difficile per gli amministratori di sistema o i software di sicurezza rilevare e rispondere a comportamenti sospetti o dannosi.

L'esecuzione indiretta del software è un'altra tecnica che può essere utilizzata per evitare il rilevamento. Questo può includere l'uso di utility di sistema per eseguire software dannoso in modo non rilevabile, o l'uso di tecniche di offuscamento per nascondere la vera natura del software o delle sue attività.

Queste pratiche sono ben note nel settore della malware analysis. Tuttavia, è importante notare che possono essere utilizzate sia per scopi legittimi che malevoli, a seconda del contesto. Ad esempio, un amministratore di sistema potrebbe utilizzare tecniche di evasione del log per ridurre il rumore nei log di sistema, o un software potrebbe utilizzare l'esecuzione indiretta per migliorare l'efficienza o la compatibilità.

ESB11: Il comportamento noto come “Encryption Manipulation” si riferisce alle attività di un software volte a subvertire o indebolire le protezioni crittografiche. Questo può includere tecniche come la decrittografia senza autorizzazione, l'alterazione delle chiavi di crittografia, l'intercettazione delle comunicazioni crittografate, o l'uso di algoritmi di crittografia deboli o compromessi.

Tuttavia, secondo le analisi condotte dai servizi utilizzati, questo comportamento non è stato rilevato in nessuno dei software esaminati. Questo è un risultato positivo, poiché la manipolazione della crittografia può avere gravi implicazioni per la sicurezza. Può per-

mettere ad un attore malevolo di accedere a dati sensibili, compromettere le comunicazioni sicure, o eludere le misure di sicurezza.

È importante notare che la crittografia è un elemento fondamentale della sicurezza informatica. Fornisce un mezzo per proteggere i dati in transito e a riposo, garantendo che solo le parti autorizzate possano accedere alle informazioni. Pertanto, qualsiasi tentativo di manipolare o indebolire le protezioni crittografiche dovrebbe essere considerato una grave minaccia alla sicurezza.

ESB12: Il comportamento noto come “Media Capture” è stato riscontrato in una percentuale relativamente bassa dei software analizzati. Questo comportamento riguarda le attività di un software che mirano a catturare elementi multimediali, inclusi audio, video e contenuti dello schermo.

Molte grandi aziende utilizzano queste pratiche per acquisire dati sensibili dell’utente, come immagini, audio o video. Questi dati possono essere poi utilizzati per estrapolare informazioni utili ai fini di marketing. Ad esempio, un’azienda potrebbe utilizzare la cattura di immagini per analizzare le preferenze visive dell’utente, o la cattura audio per comprendere meglio le esigenze e le preferenze dell’utente attraverso l’analisi del linguaggio naturale.

Sebbene questa attività possa sembrare lecita e inoffensiva, può effettivamente nuocere alla sicurezza e alla privacy dell’utente. Ad esempio, le foto o l’audio dell’utente potrebbero essere utilizzati senza il suo consenso, portando a potenziali violazioni della privacy.

Inoltre, queste pratiche sono ben note nel mondo dei malware. Ad esempio, un malware potrebbe utilizzare la cattura audio o video per registrare conversazioni private, o la cattura dello schermo per ottenere informazioni su ciò che un utente sta visualizzando o digitando. Questo potrebbe permettere ad un attore malevolo di ottenere accesso a informazioni sensibili, come password, informazioni bancarie, o dati personali.

Pertanto, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli di questi rischi e prendano le misure appropriate per proteggere la loro sicurezza e privacy. Questo può includere l’uso di software di sicurezza aggiornati, la limitazione dei privilegi dei processi software, e l’educazione sugli aspetti di sicurezza e privacy legati all’uso del software. Inoltre, è importante che le aziende siano trasparenti riguardo alle loro pratiche di raccolta dei dati e ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di effettuare qualsiasi tipo di cattura multimediale.

Come emerge dagli esiti di questo studio, la maggior parte dei comportamenti rilevati durante il processo presentano delle ambiguità sulla loro natura benevola o malevola. In particolare senza una chiara e trasparente definizione dei comportamenti del software, da parte dell’azienda produttrice, non vi è certezza che tali comportamenti non nuociano alla sicurezza dell’utente finale.

Inoltre da come possiamo osservare, Hybrid Analysis si è dimostrato un strumento efficace per l’analisi dei sistemi. In tutti i casi di studio e negli esperimenti condotti, ha fornito una lista di comportamenti che sembra essere più completa ed esaustiva rispetto alle altre piattaforme analizzate.

Queste piattaforme sono state originariamente progettate per l’analisi di malware. Tuttavia, nel contesto del nostro studio, sono state utilizzate per l’analisi di sistemi trusted, per questa motivazione il nostro confronto limita il proprio campo di interesse ai

goodware.

Tuttavia, è importante notare che la nostra ricerca non è esente da limitazioni. Per esempio, la presenza di falsi positivi e falsi negativi potrebbe influenzare i risultati. I falsi positivi, in questo contesto, si riferiscono ai comportamenti che sono stati identificati come sospetti o anomali, ma che in realtà sono normali. Al contrario, i falsi negativi sono comportamenti sospetti o anomali che non sono stati rilevati.

Per ottenere conclusioni più precise e affidabili, sarebbe necessario eseguire ulteriori approfondimenti. Questi potrebbero includere l'uso di tecniche di analisi più sofisticate, l'implementazione di metodi di validazione incrociata, o l'esecuzione di esperimenti su un campione più ampio di sistemi.

Tuttavia, tali approfondimenti vanno al di là del perimetro di questo lavoro di tesi. Nonostante queste limitazioni, crediamo che i risultati della nostra ricerca forniscano importanti intuizioni e aprono la strada per future indagini in questo campo.

6 Conclusioni

Questo lavoro contribuisce significativamente alla comprensione e allo sviluppo della trasparenza e sicurezza del software, un obiettivo chiave nel contesto storico attuale. Abbiamo dimostrato che non tutti i software che noi consideriamo "Trusted" fanno esclusivamente ciò che dichiarano, identificando un gran numero di comportamenti equivoci da loro eseguiti.

Data la nota diffusione dei sistemi che abbiamo analizzato, come ad esempio noti servizi di streaming video e musica, oppure noti browser web, si evince come essi non si limitano ad eseguire delle semplici operazioni di comunicazione di rete con un server per l'acquisizione e la restituzione delle risorse, ma eseguono una serie di operazioni collaterali che risultano essere molto invasive per l'utente che utilizza il servizio e per la sua privacy.

Questa ricerca ha quindi contribuito a una maggiore consapevolezza e comprensione di questi problemi critici nel campo della cybersecurity, fornendo un contributo alla gestione dei rischi associati ai "Threat Actors". Alla luce delle recenti evoluzioni tecnologiche e dei recenti conflitti, la trasparenza e la sicurezza della catena di approvvigionamento di qualsiasi sistema sono diventate fattori cruciali. La capacità di monitorare e analizzare il comportamento del software in maniera dettagliata è essenziale per proteggere le infrastrutture critiche e garantire la sicurezza dei dati degli utenti.

6.1 Sviluppi Futuri

Come delineato nel paragrafo 5.1, questo lavoro presenta alcune limitazioni. A causa di vari fattori, tra cui restrizioni temporali e pratiche, non è stato possibile estendere ulteriormente questo studio. Tuttavia, queste limitazioni non precludono la possibilità di sviluppi futuri e implementazioni aggiuntive, anzi, aprono la strada a nuove opportunità di ricerca e sviluppo.

Uno degli aspetti più promettenti ed espandibili riguarda la struttura modulare del tool sviluppato, che segue il paradigma della programmazione orientata agli oggetti (OOP).

Questa caratteristica facilita l'integrazione di nuovi strumenti di analisi e nuove sandbox. In particolare, esiste la possibilità di coinvolgere strumenti che non sono stati presi in considerazione durante questo studio, come ad esempio sandbox a pagamento o i servizi non accessibili in qualità di studente. L'adozione di tali strumenti potrebbe consentire un'analisi più approfondita e accurata, in modo da confrontare e differenziare vari strumenti di analisi. Inoltre, l'integrazione di sandbox avanzate che offrono funzionalità di machine learning e analisi comportamentale potrebbe migliorare significativamente la capacità di rilevamento e la precisione dei risultati.

Un altro fattore che potrebbe migliorare questo lavoro è l'incremento del numero di file e software analizzati dal tool. Questo comporterebbe un aumento delle dimensioni del dataset, includendo in analisi le più disparate categorie di software. L'obiettivo sarebbe quello di generalizzare al meglio i risultati del lavoro, fornendo una panoramica più ampia e completa dei comportamenti dei software. L'analisi di un dataset più vasto e diversificato potrebbe rivelare pattern di comportamento non identificabili con un campione più limitato, migliorando così la comprensione delle minacce potenziali e delle vulnerabilità.

Come inizialmente citato all'interno dell'introduzione di questo lavoro, delle valide soluzioni alla problematica della trasparenza del software sempre più in voga nel mondo della sicurezza informatica, sono gli **SBOM**. Essendo gli standard SBOM open source, e essendosi dati come obiettivo quello di dare più informazioni possibili su un software, una possibile futura direzione di ricerca è rappresentato dalla convergenza di tale lavoro di tesi, con quello degli inventari strutturati al fine di definire i comportamenti verificati da parte del software in questione, garantendone trasparenza verso l'utente ultimo che ne fa uso.

Riferimenti bibliografici

- [1] Gregorio Dalia, Andrea Di Sorbo, Corrado A. Visaggio, and Gerardo Canfora. 2024. It’s Acting Odd! Exploring Equivocal Behaviors of Goodware.
- [2] Badis Hammi, Sherali Zeadally, and Jamel Nebhen. 2023. Security Threats, Countermeasures, and Challenges of Digital Supply Chains. *ACM Comput. Surv.* 55, 14s (2023), 316:1–316:40.
- [3] Badis Hammi, Sherali Zeadally, and Jamel Nebhen. 2023. Security Threats, Countermeasures, and Challenges of Digital Supply Chains. *ACM Comput. Surv.* 55, 14s (2023), 316:1–316:40.
- [4] Good Practices for Supply Chain Cybersecurity <https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-supply-chain-cybersecurity>
- [5] ENISA <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-supply-chain-attacks.it.pdf>
- [6] EU Directive 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on computer networks and security
- [7] <https://www.cisa.gov/news-events/news/attack-colonial-pipeline-what-weve-learned-what-weve-done-over-past-two-years>
- [8] EU Directive 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on computer networks and security
- [9] SolarWinds Cyberattack <https://www.cisecurity.org/solarwinds>
- [10] SBOM (Software Bills Of Materials) <https://www.ntia.gov/page/software-bill-materials>
- [11] Pascal Meunier. 2008. Software transparency and purity. *Commun. ACM* 51, 2 (2008), 104–104
- [12] National Research Council et al. 2007. Software for dependable systems: Sufficient evidence? National Academies Press
- [13] Cuckoo3 Docs <https://github.com/cert-ee/cuckoo3/blob/main/docs/src/installation/cuckoo.md>
- [14] Gerardo Canfora, Massimiliano Di Penta, and Luigi Cerulo. 2011. Achievements and challenges in software reverse engineering. *Commun. ACM* 54, 4 (2011), 142–151.
- [15] Pascal Maniriho, Abdun Naser Mahmood, and Mohammad Javed Morshed Chowdhury. 2022. A study on malicious software behaviour analysis and detection techniques: Taxonomy, current trends and challenges. *Future Generation Computer Systems* 130 (2022), 1–18.
- [16] Ömer Aslan Aslan and Refik Samet. 2020. A comprehensive review on malware detection approaches. *IEEE access* 8 (2020), 6249–6271.
- [17] Michael Sikorski and Andrew Honig. 2012. Practical malware analysis: the hands1 on guide to dissecting malicious software. no starch press.
- [18] Sanjeev Das, Yang Liu, Wei Zhang, and Mahintham Chandramohan. 2015. Semantics-based online malware detection: Towards efficient real-time protection against malware. *IEEE transactions on information forensics and security* 11, 2 (2015), 289–302.
- [19] Gérard Wagener, Radu State, and Alexandre Dulaunoy. 2008. Malware behaviour analysis. *Journal in Computer Virology* 4 (11 2008), 279–287. <https://doi.org/10.1007/s11416-007-0074-9>
- [20] Ömer Aslan and Refik Samet. 2017. Investigation of possibilities to detect malware using existing tools. In 2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). IEEE, 1277–1284.
- [21] Yaser Alofer. 2012. Analysing web-based malware behaviour through client honeypots. Ph. D. Dissertation. Cardiff University.
- [22] Wenjun Xiong, Emeline Legrand, Oscar Åberg, and Robert Lagerström. 2022. Cyber security threat modeling based on the MITRE Enterprise ATT&CK Matrix. *Software and Systems Modeling* 21, 1 (2022), 157–177
- [23] Rawan Al-Shaer, Jonathan M Spring, and Eliana Christou. 2020. Learning the associations of mitre att & ck adversarial techniques. In 2020 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS). IEEE, 1–9.
- [24] Sverre Ose Dybdahl and Martin Nauf Staer. 2023. Designing a framework for data populating alarms based on mitre techniques. Master’s thesis. University of Agder.
- [25] Aditya Kuppa, Lamine Aouad, and Nhien-An Le-Khac. 2021. Linking cve’s to mitre att&ck techniques. In Proceedings of the 16th International Conference on Availability, Reliability and Security. 1–12.
- [26] Donna Spencer. 2009. Card sorting: Designing usable categories. Rosenfeld Media.
- [27] Cuckoo Docs <https://cuckoo.readthedocs.io/en/latest/introduction/what/>

- [28] Falcon.Sandbox. <https://www.crowdstrike.com/products/threat-intelligence/falcon-sandbox-malware-analysis>
- [29] 2024. hybrid-analysis. <https://www.hybrid-analysis.com/faq/13/02/2024>
- [30] Hybrid Analysis Docs <https://www.hybrid-analysis.com/docs/api/v2>
- [31] Falcon.Sandbox Data Sheet 2021 CrowdStrike, Inc. <https://www.crowdstrike.com/wpcontent/uploads/2022/12/crowdstrike-falcon-sandbox-data-sheet.pdf>
- [32] Virus Total Docs <https://docs.virustotal.com/docs/how-it-works>
- [33] Virus Total Sandbox Docs <https://docs.virustotal.com/docs/in-house-sandboxes>
- [34] Joe Sandbox <https://www.joesecurity.org/>
- [35] Joe Sandbox Docs <https://www.joesecurity.org/joe-sandbox-technology>
- [36] ANY.RUN Documentation <https://any.run/api-documentation>
- [37] ANY.RUN Docs <https://app.any.run/docs>
- [38] Software Security in Supply Chains: Software Bill of Materials (SBOM) <https://www.nist.gov/itl/executive-order-14028-improving-nations-cybersecurity/software-security-supply-chains-software-1>
- [39] GitLab SBOMs Guide <https://about.gitlab.com/blog/2022/10/25/the-ultimate-guide-to-sboms/>
- [40] Cybersecurity in the DIGITAL Europe programme <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cybersecurity-digital-programme>
- [41] Stronger cybersecurity rules for a safer EU digital landscape <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-stronger-cybersecurity-rules-kicking-safer-eu-digital-landscape>
- [42] MITRE ATT&CK matrix <https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/>